

Mascaradas identitaries: Explorando las Identidades LGTBIQ+ en diferentes contextos

Xabier Balerdi Goikoetxea

Estudis Socioculturals de Gènere

Tutora: Patricia Gonzalez Prado, Departament de Ciència Política i Dret Públic

Comisión 5

Curso 3º

Índice

Abstract.....	2
Introducción.....	3
Marco teórico.....	3
Metodología.....	8
Resultados.....	10
Análisis.....	18
Puntos de mejora.....	25
Bibliografía.....	27

Abstract:

Este estudio examina cómo las personas LGTB perciben y se desenvuelven en diferentes contextos sociales, explorando las emociones y reacciones que surgen frente a las contradicciones identitarias. A través de cuatro entrevistas semiestructuradas, se revela que la performance de diversas identidades por parte de individuos LGTBQ+ puede ser equiparada a una especie de mascarada. Similar a un baile de carnaval, donde se emplean máscaras y disfraces para ocultar o transformar la identidad, estas personas a menudo se ven forzadas a adaptar su comportamiento, lenguaje y apariencia para ajustarse a las expectativas normativas de género y las presiones sociales. Este proceso, aunque puede servir como estrategia de supervivencia en ciertos entornos, también puede generar una sensación de incoherencia y malestar cuando las expresiones externas no concuerdan con los sentimientos internos.

Aquest estudi examina com les persones LGTB perceben i es desenvolupen en diferents contextos socials, explorant les emocions i reaccions que sorgeixen davant les contradiccions identitàries. A través de quatre entrevistes semiestructurades, es revela que la performance de diverses identitats per part d'individus LGTBQ+ pot ser equiparada a una mena de mascarada. Similar a un ball de carnaval, on s'empleen màscares i disfresses per amagar o transformar la identitat, aquestes persones sovint es veuen forçades a adaptar el seu comportament, llenguatge i aparença per ajustar-se a les expectatives normatives de gènere i les pressions socials. Aquest procés, tot i que pot servir com a estratègia de supervivència en certs entorns, també pot generar una sensació d'incoherència i malestar quan les expressions externes no concorden amb els sentiments interns.

This study examines how LGBTQ+ individuals perceive and navigate different social contexts, exploring the emotions and reactions that arise in the face of identity contradictions. Through four semi-structured interviews, it is revealed that the performance of various identities by LGBTQ+ individuals can be likened to a kind of masquerade. Similar to a carnival dance, where masks and costumes are used to conceal or transform identity, these individuals often find themselves compelled to adapt their behavior, language, and appearance to fit normative gender expectations and social pressures. This process, while it can serve as a survival strategy in certain environments, can also lead to a sense of incoherence and discomfort when external expressions do not align with internal feelings.

Introducción:

El propósito fundamental de este trabajo es investigar la percepción de las personas LGTBIQ+ sobre la performance de diferentes identidades en contextos sociales específicos, así como explorar cómo se enfrentan a las contradicciones que pueden surgir. Se examinarán aspectos como la noción de coherencia en la identidad o fluidez de la misma, las estrategias de adaptación, las tensiones entre diferentes identidades y su impacto en el bienestar emocional de las personas LGTBIQ+. Por lo tanto, el enfoque de la investigación se centra en las experiencias que las personas LGTBIQ+ tienen de la identidad y/o las identidades que performan en diferentes situaciones sociales.

Se investigará si las personas entrevistadas perciben de manera consciente la actuación performativa de las identidades que ejecutan y si sienten esa fluidez con naturalidad y coherencia o, por lo contrario, encuentran incoherentes las identidades y roles que toman. Me interesó en cómo se sienten con las contradicciones y/o incoherencias que puedan surgir.

La pregunta que se plantea por tanto es la siguiente: ¿Cómo perciben las personas LGTB la performance de diferentes identidades en contextos sociales concretos, y cuáles son sus emociones y reacciones frente a las contradicciones que pueden surgir dentro de estas dinámicas identitarias?

El formato del siguiente trabajo será el de un artículo académico y seguirá las estructuras propias de este género académico: El abstract, un índice, el marco teórico, explicación de la metodología, los resultados y conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. La orientación del trabajo será de investigación, con el propósito de indagar en profundidad sobre el tema abordado y contribuir al conocimiento en el campo específico en el que se enmarca el estudio.

Marco teórico

El siguiente trabajo se basará en enfoques teóricos que examinen las relaciones de poder, la construcción social de la identidad y la interseccionalidad. Este marco crítico utilizará las teorías feministas, LGTB, queer, y postcoloniales, entre otras, para analizar cómo las personas LGTBIQ+ experimentan y negocian sus identidades.

Las referencias teóricas que guiarán este trabajo incluyen la Teoría del Yo y del Mi de George Herbert Mead, la Teoría de la Interacción Social y de la actuación social y rol de Erving Goffman, la Teoría de la Performatividad de Judith Butler, la teoría de la identidad situada de Donna Haraway, la teoría del mestizaje y del nos/nosotras de Gloria Anzaldúa entre otras, proporcionando un marco conceptual sólido para el análisis de los datos recopilados.

Si nos centramos en el concepto de la identidad, Cardús i Ros (2003) declara que es "el conjunto de rasgos propios, sentimientos, interpretación de uno mismo, aproximación cognitiva del universo que te rodea, que el individuo va definiendo mediante su relación con la sociedad" (p.224).

Si nos basamos en lo que nos dice el autor, podemos entender que existe un vínculo entre el proceso de identificación personal y lo que experimentamos como seres sociales en relación con las reglas sociales que nos rodean y constituyen nuestro conocimiento de la realidad. Por lo tanto, el individuo es quien es debido al entorno en el que ha crecido.

Por otro lado, Peter L. Berger (1986) nos recuerda que "la sociedad no sólo determina lo que hacemos, sino que también nos dice quiénes somos. La posición social implica tanto nuestra vida como nuestra conducta" (p. 134).

Por lo tanto, según Berger, la sociedad no solo influye en nuestras acciones o comportamientos, sino que también moldea nuestra identidad y percepción de nosotros mismos. Implica que nuestra posición social, es decir, nuestro estatus, roles y lugar dentro de la estructura social, tiene un impacto significativo en cómo vivimos nuestras vidas y cómo nos comportamos en diferentes situaciones. En resumen, sugiere que nuestra identidad y comportamiento están influidos por las normas, valores y expectativas sociales que nos rodean.

Entendemos por rol las maneras tipificadas y establecidas socialmente de actuar socialmente. Es la sociedad la que nos dice cómo comportarnos según el rol social que se nos atribuye. Esta noción, que llamamos "teoría del rol", establece que toda persona que participa en una determinada situación social se enfrenta a expectativas específicas que demandan de ella respuestas concretas. Por poner un ejemplo; un niño actuará, en principio, como la sociedad supone que debería hacerlo.

Además, el papel que ocupamos en la sociedad está condicionado por el espacio que ocupamos en la estructura de las relaciones sociales. La identidad de género es una de las identidades más fuertes que "interpretamos" en la vida, según Butler, "el género y el sexo son actuaciones, actos performativos, que son modalidades del discurso autoritario" (Duque, 2010, p.87).

De todos los roles que asumimos en nuestra existencia, es uno de los más definitorios, condicionantes y determinantes respecto a nuestra identidad y personalidad en nuestra sociedad. La identidad depende de la conducta, y la conducta es la respuesta a una situación social concreta en la cual el género tiene una posición muy importante.

Hablando del género, Cardús y Ros (2003) señalan que "no siempre ha sido lo mismo, ni es lo mismo en diferentes sociedades, ser hombre y actuar como hombre o ser mujer y actuar como mujer. También debemos aprender a desempeñar estos roles (socialización)" (p.91).

Del mismo modo, Preciado (2008) defiende que el género tal y como los reconocemos hoy en día, la masculinidad y la feminidad son inventos de la Segunda Guerra Mundial que conocerán su plena expansión comercial durante la Guerra Fría, al igual que la comida enlatada, el ordenador, las sillas de plástico, la energía nuclear, la televisión, la tarjeta de crédito, el bolígrafo desechable, el código de barras, la cama hinchable o el satélite artificial. (Preciado, 2008, p.81)

Por lo tanto, no hay bases biológicas que expliquen con certeza por qué hombres y mujeres se comportan de manera diferente. Las razones son socioculturales y, por lo tanto, políticas. Aprendemos cómo se espera que nos comportemos en la sociedad según el género que se nos asignó al nacer; por ello, socializamos de manera distinta dependiendo de ese género. Es la sociedad la que nos enseña qué significa ser hombre o mujer y la que nos clasifica como uno u otro.

Sin embargo, no podemos considerar que la identidad se base únicamente en la incorporación de reglas y roles sociales. Si fuera así, no habría ninguna respuesta, reflexión o cuestionamiento por nuestra parte hacia las enseñanzas de la sociedad.

En algunas experiencias de las personas que pertenecen a la comunidad LGTB, podemos apreciar cómo sienten y responden a una experiencia en la que el rol que se está asumiendo y las expectativas sociales se enfrentaban.

Anzaldúa también añade que una identidad cultural y social que surge de la intersección y mezcla de diferentes identidades étnicas, culturales y lingüísticas. Anzaldúa utiliza este término para describir la experiencia de las personas que viven en la frontera, particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos, pero también en un sentido más amplio, como la frontera entre cualquier conjunto de culturas o identidades. Para Anzaldúa, "las nuevas mestizas son personas que habitan múltiples mundos debido a su género, sexualidad, color, clase, cuerpos, personalidad, creencias espirituales y/u otras experiencias de vida" (Traducción propia de Anzaldúa, 2021, p.322).

"We contain the others, the others contain us. Significantly nos/otras does not represent sameness: the difference among "us" still exist, buy they function diologically, generating previously unrecognized commonalities and connections" (Anzaldúa, 2021, p.322)

Las nuevas mestizas experimentan múltiples formas de opresión, resistencia y afirmación en función de su posición en la intersección de diversas identidades. Esta diversidad de experiencias resalta la complejidad de la identidad y sugiere que las personas pueden identificarse y relacionarse con múltiples aspectos de su ser en diferentes contextos y

momentos de sus vidas. En este sentido, las personas tendrían múltiples identidades sociales que se activan en diferentes contextos sociales. Las personas ajustan su comportamiento y su sentido de sí mismas según las normas y expectativas del grupo al que pertenecen en un momento dado.

Por otro lado Judith Butler argumenta que la identidad es múltiple y fluida en lugar de ser una categoría fija y unitaria. En su obra "El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad" y en otros textos, Butler sostiene que la identidad no es algo inherente o preexistente en los individuos, sino que se construye a través de prácticas sociales y discursivas.

"El género no es algo que se tenga, sino algo que se hace, una práctica cotidiana de repetición y actuación que está socialmente construida y regulada. Las normas de género no son simplemente impuestas por la sociedad, sino que son reproducidas constantemente a través de la repetición y la actuación de actos que se consideran "masculinos" o "femeninos". El género es un proceso dinámico y fluido que puede ser transformado y redefinido mediante la intervención activa de las personas en su propia construcción y en la transformación de las normas de género" (Butler, 1990, p.17).

"El género es una identidad cuya estabilidad es una ilusión construida de una manera que soporta el poder actual, y que, al mismo tiempo, es un ideal regulativo que inscribe el poder en el cuerpo" (Butler, 1990, p. 23).

Sugiere así que la identidad de género, y por extensión la identidad es una construcción social y discursiva que no es inherentemente estable, sino que se mantiene a través de prácticas y discursos específicos que refuerzan las normas de género. Esta idea subraya la naturaleza fluida y performativa de la identidad, así como su relación con el poder y las estructuras sociales. Además las identidades son performativas, es decir, se realizan a través de actos repetidos que reafirman ciertos conceptos de identidad. Argumenta que las normas sociales y culturales influyen en la formación de nuestra identidad, pero también defiende que estas normas pueden ser subvertidas y cuestionadas.

Por tanto, la identidad no es una entidad estática, sino más bien un proceso dinámico y en constante cambio que está sujeto a influencias sociales, culturales y políticas. Es más, según Butler la identidad sería contextual y se forma a través de prácticas sociales específicas. En diferentes contextos sociales, culturales y políticos, las subjetividades negocian qué expresan como identidad en función del contexto social.

Por otro lado, nos encontramos en la disyuntiva de determinar si la performance identitaria es consciente o inconsciente preguntándonos sobre el grado de agencia que los individuos tienen en la construcción y expresión de su identidad.

Sanchez de la Yncera (1994) expresa en su ensayo "La mirada reflexiva de G.H. Mead": "Una consideración del self como puro reflejo de la estructura social [...] supondría una grave malinterpretación" (p.297). Para poder entender cómo incorporamos y nos relacionamos con las reglas y roles sociales, primero debemos realizar una distinción en la identidad o el "self" entre el Yo y el Mi:

“Lo peculiar del sujeto, su carácter diferenciado, proviene de la naturaleza del I (Mead emplea el término *yo*, el pronombre personal de la primera persona, y lo sustantiva para para designar así este relevante aspecto analítico de la subjetividad), el aspecto *libre* o responsivo del sujeto, que es capaz de hacerse cargo de ese sujeto situado (el *mi*), que procede de la interiorización de los objetos sociales y, más precisamente de las expectativas generalizadas que conciernen a su actividad en el seno de la actividad social organizada en la que está inserto” (Sanchez de la Yncera, 1994, p.297).

Es decir, según Mead, la identidad se forma a través de un diálogo interno entre dos aspectos del yo: el "yo" y el "mi". El "yo" es la parte consciente y reflexiva de la identidad. Es la parte activa que responde a las situaciones, toma decisiones y aporta novedades a la experiencia personal. El "mi" es la parte inconsciente que interioriza las normas, roles y expectativas sociales. Es la receptora de la información social y actúa de acuerdo a lo que se ha aprendido y asimilado de la sociedad. Este diálogo entre el "yo" y el "mi" es continuo y permite a las personas conformar una identidad coherente dentro del contexto social en el que viven.

Mead (1994) [1934] afirma que "si no hubiera esas dos fases, no podría haber responsabilidad consciente (sin el 'mi') y no habría nada nuevo en la experiencia (sin el 'yo')" (p. 300). Por lo que la interacción entre estos dos aspectos permite tanto la adaptación a las normas sociales (a través del "mi") como la capacidad de innovar y actuar de manera autónoma (a través del "yo"). En resumen, la identidad se construye a través de este diálogo interno entre la conformidad social y la agencia individual.

Sin embargo, las personas que no pertenecen a identidades hegemónicas o experimentan actitudes que hacen que se salgan de la norma, sufren una serie de exclusiones que hacen que experimenten malestares que en otras situaciones no padecerían. Meyer por ejemplo nos habla del estrés de las minorías (en inglés, *minority stress*) que se trata de un término que describe los altos niveles de estrés que enfrentan los miembros de grupos minoritarios estigmatizados (Meyer, 1995, p.38)

Al igual que el resto de la sociedad, las personas LGBTQ+ se desarrollan en un entorno donde la heteronorma está presente en todos los ámbitos: la vivienda, la educación, los medios de comunicación, etc. Esta heteronorma, que define la heterosexualidad como la única forma normal y natural de orientación sexual, genera una serie de imaginarios sobre el género y el sexo que las personas LGBTQ+ internalizan de manera inconsciente, incorporándolas (Meyer, 1995)

Esta situación de exclusión de la cisheteronorma es la que causa este estrés de la minoría de la que Meyer nos hablaba en las personas disidentes en la sexoafectividad y/o de género.

Una de las consecuencias de la internalización de la heteronorma es la homonegatividad internalizada y/o transfobia interiorizada, que surge cuando la comunidad LGTBIQ+ interioriza los comentarios negativos que recibe sobre su género y sexualidad. Además, esta internalización hace que las personas del colectivo se sientan mal consigo mismas. La homonegatividad internalizada y transfobia interiorizada está influenciada por factores sociales más amplios y no es simplemente un producto de miedos personales, subjetivos e irracionales, ni son una respuesta inherente de los individuos, sino el resultado del estigma y el prejuicio social y político (García Gaitero, 2022; Budge, Adelson y Howard, 2013, p.545)

Metodología:

Se han realizado cuatro entrevistas como método principal de obtención de datos. En este caso se entrevistaron cuatro personas LGTBIQ+, intentando poder cubrir un espectro lo más amplio posible dentro de las identidades de género y afectivosexuales. Las entrevistas se han organizado de manera semiestructuradas y se han formulado preguntas cuidadosamente diseñadas para indagar cómo las personas perciben y construyen su identidad en distintas situaciones y entornos.

Se han incluido personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ debido a que frecuentemente nos encontramos marginadas por las normas sociales y nos vemos obligadas a intentar encajar en espacios que a menudo resultan incómodos de habitar. Este enfoque, enriquecido por las múltiples categorías interseccionales presentes en el colectivo, amplía la diversidad de experiencias y ofrece una perspectiva más holística y precisa sobre la identidad y la adaptación en variados contextos.

Todas las personas entrevistadas residen en el área metropolitana de Barcelona, aunque provenían de diversas ciudades. Se tomó especial cuidado en seleccionar participantes con diversos niveles de familiaridad con el feminismo, algunos con formación académica en el tema y otros sin ella, con el objetivo de poder realizar comparaciones significativas. Este enfoque diversificado busca enriquecer la información obtenida, permitiendo contrastar experiencias y destacar tanto las diferencias individuales como los patrones comunes emergentes.

En la entrevista se han realizado preguntas desde lo general a lo específico, repartidos en los siguientes bloques:

1. Autodefinición/identificación/y etiquetación
2. Por qué viven donde viven.

3. Infancia y adolescencia en la ciudad de origen
4. Roles en contextos sociales
 - a) En la familia
 - b) Amistades
 - c) Ocio
 - d) Trabajo
 - e) Redes Sociales
5. Al final de cada bloque de preguntas por contexto social se preguntó cómo se sentían en cada rol o situación. Posteriormente y tras acabar las preguntas por situaciones sociales se preguntó si encontraban coherente o incoherente los roles/identidades que se actuaban y cómo les hacía sentir esa coherencia/incoherencia.

Tras la grabación de las entrevistas se procedió a realizar las transcripciones de cada una de ellas para poder realizar después un análisis exhaustivo que nos lleve a unas conclusiones que nos permitan responder la pregunta planteada.

Descripción personalizada de los participantes en las entrevistas:

- La primera persona entrevistada a la que llamaremos speaker 1, se identifica como un hombre trans no binario y marika. Define su orientación sexual como una bisexualidad que tiende más a lo masculino. Es una persona nacida y criada en Barcelona y que sigue viviendo en esta ciudad compartiendo piso con dos compañeras también queer. Tiene 25 años y estudia Estudios Socioculturales de Género. Trabaja en Trànsit, un servicio de promoción de la salud Trans en administración y atención a la persona usuaria. Utiliza los pronombres él y elle, aunque indica que suele utilizar más el. Su familia la componen su padre, su madre y sus respectivas pareja y la hermana. Por otra parte, subraya la importancia de su familia escogida como indispensable también para su vida.
- La segunda persona entrevistada a la que llamaremos speaker 2, se define como un hombre que no se encuentra cómodo con esa etiqueta ya que considera que fluye en el espectro del género. Define su orientación sexual como homosexual y habitualmente utiliza el pronombre él. Tiene 34 años y nació en Lleida aunque vive en Barcelona desde hace 8 años. Estudió psicología y se dedica a los recursos humanos desde que se mudo. Su familia la componen su madre, su padre, su hermano y su pareja, con la cual vive.
- La tercera persona entrevistada a la que llamaremos speaker 3, es una mujer de 27 años que pensaba que era heterosexual, después bi y que ahora empiezo a pensar que es lesbiana y que utiliza el pronombre ella. Nació y vivió durante su infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz aunque lleva años viviendo en Barcelona. Estudió guía, información y asistencia turística y animación sociocultural y turística y trabaja en un museo como coordinadora del equipo de atención al público. Su familia la componen su madre, su padre, y su hermana y convive con otras dos personas en un piso compartido en Barcelona.

- La cuarta persona entrevistada a la que llamaremos speaker 4, es una persona de 33 años que se identifica como un marika o chico pero no como hombre ya que dice sentir controversia con ese término. En cuanto a su orientación sexual, se define como marika, gay y homosexual a veces, dependiendo de la circunstancia. Estudió sociología y actualmente está estudiando un máster de género (no especifica cual). Utiliza los pronombres él, elle y ella. Nació en un pueblo del País Vasco y actualmente vive en Barcelona con su pareja. Su familia la componen su pareja, su madre, su padre, un hermano, las tías y tíos, la abuela y los primos y primas.

Resultados

En cuanto a la identificación de sí mismas, si observamos cómo se presenta cada participante, veremos que Speaker 1, Speaker 3 y Speaker 4 indican su nombre, edad, procedencia, logros académicos y puesto de trabajo. En contraste, Speaker 2 proporciona su nombre y describe cómo se siente, definiéndose a sí mismo como un proceso en evolución, en lugar de utilizar términos más estáticos como los el resto: “una persona que no tiene claras las cosas pero que va haciendo mucho y poco a poco y que me estoy empezando a construir ahora” (Speaker 2, 00:30).

En cuanto a la identidad de género, se observa controversia con la palabra "hombre" entre las personas asignadas hombre al nacer. Speaker 1 se identifica como "un hombre trans no binario, trans masculino" y utiliza los pronombres "él" y "elle", prefiriendo más "él" (Speaker 1, 00:49, grabación 1). Speaker 2 se identifica claramente como mujer y utiliza el pronombre "ella" (Speaker 2, 01:05). Speaker 3 y Speaker 4 no se sienten cómodos con la etiqueta de género "hombre". Speaker 3 expresa que, aunque mayormente se considera un hombre, siente una fluidez de género subyacente (Speaker 3, 01:01). Speaker 4 acepta ser leído como hombre, pero prefiere no usar esa palabra para definirse, identificándose más como "marica" o "chico" (Speaker 4, 01:06).

Se observa también que la identidad relacionada a la orientación sexual no necesariamente tiene que ver con las prácticas; estas pueden cambiar y la forma de nombrarse puede variar según el entorno y la situación. Speaker 1 se define como "marica, aunque mis prácticas sexuales podrían tirar hacia la bisexualidad, pero una bisexualidad que gira más en torno a lo masculino, a la masculinidad. O sea, como identidad, creo que me identifico con lo marica también, por lo que por la connotación que le puedo dar como hombre trans, que al final es un reconocimiento de mi género y poderme llamar marica, aunque la práctica sea una práctica bisexual" (Speaker 1, 01:12). Speaker 2 indica que "creía que era hetero, luego pensé que bi y empiezo a pensar que era lesbiana" (Speaker 2, 01:22), mientras que Speaker 3 se define como "homosexual" (Speaker 3, 01:29). Por otra parte, Speaker 4 indica que "soy marica y también soy gay a veces. Y homosexual. Depende de la terminología que quieres utilizar y depende en qué. Sí, me ubico más en marica, pero sí, todo esto también me puede llegar a identificar" (Speaker 4, 01:59).

Todas las personas entrevistadas han experimentado incomodidad o rechazo debido a su

identidad de género, expresión de género u orientación sexual y afectiva en algún momento de sus vidas. Speaker 1 menciona que puede expresar su identidad como hombre trans, pero no se siente cómodo al revelar su no monogamia, ya que no es igualmente aceptado: "no me siento incómodo o me siento bien pudiendo decir que soy un hombre trans marica (...) no me siento bien diciendo o no se me acoge del mismo modo cuando digo que soy una persona no monógama" (Speaker 1, 00:12, grabación 2). Además, destaca que debe ocultar aspectos de su identidad de los que se siente orgulloso en otros contextos (Speaker 1, 00:12, grabación 2). Speaker 2 comparte una experiencia de rechazo familiar, donde su madre reaccionó negativamente al enterarse de que estaba conociendo a una chica, lo que llevó a una confrontación (Speaker 2, 12:06).

Speaker 3 relata las dificultades de aceptación de su identidad sexual durante su adolescencia, mencionando un periodo tenso con su madre y una falta de exploración de su fluidez de género (Speaker 3, 12:05). Speaker 4 describe su infancia como una época oscura, marcada por el bullying debido a su expresión de género, lo que le causó incomprensión, vergüenza y soledad: "cuando entré en la primaria, todo se volvió completamente oscuro (...) sufría bullying por tener mucha pluma (...) me sentía muy incomprendido (...) tuve que hacer una burbuja a mi alrededor (...) en mi casa nunca conté lo que me pasaba (...) una gran soledad durante mi infancia y de un gran sufrimiento" (Speaker 4, 08:13)..

Las personas que fueron asignadas niñas al nacer, dicen no haber encontrado grandes restricciones para experimentar performativamente formas de masculinidad o feminidades diferentes por parte de su entorno durante la infancia mientras que en la adolescencia se les presionó para adquirir actitudes propias de la feminidad. En la adolescencia, Speaker 1 y Speaker 2 indican haber sentido presión para performar de una manera más femenina, mientras que Speaker 4 indica que masculinizó su expresión con tal de evitar el bullying. Sobre cómo recuerdan la infancia y adolescencia, Speaker 2 explica que "mi aita siempre me ha intentado masculinizar un poco, en plan como el concepto masculinizar, que no me vistiera de rosa, que me cortase el pelo porque era más cómodo". Speaker 1 indica que "era una niña muy masculina y nadie me puso pegos o no me pusieron muchos pegos, (...) respetaban mis deseos de llevar el pelo corto, de vestir de niño, no llevar vestiditos, (...) tuve una infancia feliz. (...) en mi adolescencia (...) me feminicé (...) para poder encajar en lo que se establecía entonces (...) he empezado esta pregunta diciendo no tuve una infancia y una adolescencia queer, pero en el fondo sí. (...) llegaron los 16 años, 15, 16 años y dije hasta aquí. (...) voy a cortarme el pelo otra vez, voy a ser el marimacho que piensan que soy sin cortarme. (...) no fui infeliz (...) pero yo creo que también por (...) vivir en Barcelona (...) digamos que no era la típica chica corriente y tal (...) yo pensaban que era lesbiana, cosa que a mí me sorprendía porque ni siquiera me había parado a pensar si me gustaban las chicas o no" (Speaker 1, 06:14, grabación 1, Speaker 2, 09:58, Speaker 4, 12:17)

La familia no se percibe como un lugar seguro para expresarse, y todas las personas entrevistadas indican haberse sentido, al menos, incómodas. Speaker 1 explica que con su familia materna no siente comodidad porque le hacen "misgender (...) y por eso es cuando decido cuántas veces quedo con mi madre y su pareja al mes para no tener que acabar fatal" (Speaker 1, 02:10, grabación 2). Speaker 2 comenta que "mi ama sí (...) me decía arréglate

(...) siempre me he maquillado (...) ahora que voy un poco más *oversize* y tal, y no les gusta tanto" (Speaker 2, 08:21).

Speaker 4 indica que se siente cómodo expresándose "depende con quién esté. (...) con mi ama y aita, por ejemplo, sí que noto que me corto en algunas cosas, sobre todo expresando amor (...), me siento incómodo expresándome de esa manera que a lo mejor en otros entornos sí lo hago (...) ha habido épocas en las que ha sido peor y no expresaba absolutamente nada y presentaba amigos en vez de parejas o novios" (Speaker 4, 14:34). También menciona que "no acababa de permitirme ser gay (...) hubo un momento muy difícil (...) por parte de mi madre, que nos llevó a tener un periodo un poco más tenso" (Speaker 3, 11:24).

En cuanto a las personas con las que conviven, todas las personas entrevistadas expresan que se sienten libres e indican que cumplen roles a veces, pero que son fruto de la circunstancia o dependen de las capacidades de cada cual. Speaker 1 indica que "como cualquier sociedad, cada persona cumple un rol que puede ser más o menos parecido" (Speaker 1, 11:27). Speaker 2 menciona que "soy la más maniática con cosas de la limpieza y la más desastre (...) a la hora de comprar (...) pero luego soy la que más se curra limpiando la ducha o limpiando la cocina (...) Hortensia sería la detallista, (...) Narciso sería como el más cuidador, el que más te pregunta, el que más está por ti (...) es como la persona psicóloga de la casa" (Speaker 2, 16:19).

Speaker 3 dice que "hay como una serie de tareas que de una manera muy natural y automática hemos asumido cada uno como propia, sin nunca hablarlo. Él, por ejemplo, tiene una obsesión con el tema de la colada, las lavadoras son un tema suyo siempre" (Speaker 3, 18:06). Además, menciona que "es una persona con la que es muy fácil ser uno mismo" (Speaker 3, 16:25). Speaker 4 expresa que "siento una gran libertad (...) expresar el género como me da la gana" (Speaker 4, 21:47).

En lo referente a las amistades, tanto Speaker 2 como Speaker 4 indican que actúan de forma muy diferente con sus amigas dependiendo del grupo en el que estén. Speaker 4 explica que con su grupo del pueblo "tengo que hacer el papelón, ¿no? (...) soy la persona proveedora de los escándalos sexuales (...) me siento fuera de tiempo y fuera de lugar (...) Y en el resto de grupos (...) no me veo tan teatralizado" (Speaker 4, 27:13) mientras que Speaker 2 dice que en su ciudad de origen "no tengo ningún rol. Yo me pongo una cremallera en la boca y no hablo de estos temas (...) pero con él sí que nos ponemos más intensos y hablamos de cosas (...) estamos hablando de temas sociales, de política social (...) porque también creo que soy esa Speaker 2" (Speaker 2, 21:16).

Speaker 3 indica que prefiere quedar con una sola persona porque así puede expresarse como es y está: "soy auténtico con las personas que considero mis amigos, me muestro íntegramente (...). Es decir, si tengo que mostrarme bien, me mostraré bien, si tengo que estar mal, estaré mal (...) en un círculo social más amplio (...) siempre voy a procurar mostrar solo ese lado alegre, siempre ese lado agradable, siempre ese lado festivo" (Speaker 3, 24:57).

En el entorno laboral, mientras Speaker 1 y Speaker 2 indican que sienten que el espacio de trabajo es un lugar seguro para expresar la identidad, Speaker 3 y Speaker 4 indican que no siempre lo sienten así. El mundo laboral es un lugar en el que a veces hay que reprimir quien eres. Aunque Speaker 3 puede no sentir que deba reprimir su expresión de género, explica que "me genera malestar el trabajo y el papelón y el teatro que tengo que hacer. Creo que teatralizo mucho la felicidad y creo que se contradice mucho con mis sentimientos y con cómo me siento muchas veces" (Speaker 3, 01:04:37).

Hablando sobre redes sociales Speaker 4 no percibe en general las redes como un entorno en el que uno expresa quién es. "Las redes sociales también (...) me hacen sentir muy mal porque miro el perfil y parezco una persona que no soy (...) mucho más feliz de lo que soy (...) no conecta con quién soy realmente (...) no hay una coherencia, como tú decías" (Speaker 4, 01:04:37) Resalta que su perfil en Grindr refleja mejor su identidad y cómo se siente, afirmando que es "el perfil más coherente de todas las redes sociales" (Speaker 4, 58:52), mientras que considera que sus perfiles en Instagram y LinkedIn son los menos coherentes con quién es y con quién quiere ser, expresando que son "los perfiles más alejados de la realidad" (Speaker 4, 01:00:28).

Speaker 2 se siente "horrible" ligando por las redes sociales, describiendo el proceso de hablar con posibles parejas como vergonzoso y estresante (Speaker 3, 41:31). Aunque ha interactuado y quedado con algunas personas conocidas en plataformas como Bumble, el proceso de comunicación le resulta incómodo. Se esfuerza en la presentación de su perfil, eligiendo fotos de su Instagram y elaborando una descripción que refleja su personalidad y valores, como su gusto por la música y su postura feminista y antifascista (Speaker 3, 42:35). Sin embargo, le preocupa la discrepancia entre su apariencia fotogénica y su imagen real, y aunque disfruta ser alegre y dicharachero, se muestra menos contundente en otros contextos como el trabajo (Speaker 3, 43:34).

Speaker 3 describe su experiencia en Grindr como más centrada en encuentros sexuales que en la creación de relaciones sociales, aunque reconoce su utilidad para mantener contacto con personas dentro del entorno gay (Speaker 3, 55:00). En cuanto a su perfil en la aplicación, afirma ser transparente al presentar sus intereses y lo que puede ofrecer como persona sexual

(Speaker 3, 55:43). Reconoce que su perfil puede variar dependiendo de lo que esté buscando en ese momento, adaptándose a las necesidades del encuentro (Speaker 3, 56:19).

Speaker 1 enfatiza que su forma de ligar varía entre el contacto personal y las aplicaciones, señalando que en estas últimas muestra una parte selectiva de sí mismo, mientras que con sus amistades revela todas sus facetas (Speaker 1, 41:47, grabación 2). En cuanto a su presentación en aplicaciones, menciona que siempre indica que es trans, considerándolo parte importante de su identidad en un mundo donde es crucial la transparencia en ese aspecto. Además, destaca la importancia de las redes sociales en este contexto, mencionando que en plataformas como Grindr y OkCupid, la forma en que comunica su identidad trans puede

variar, utilizando más Grindr como un filtro y OkCupid para establecer relaciones igualitarias (Speaker 1, 43:06, grabación 2).

Las personas entrevistadas destacan a Barcelona y otras grandes ciudades como refugios para la exploración de su identidad y expresión. En este sentido, una de las participantes indica que "Barcelona te deja ser anónima (...) es como todo el rato tener que estar alerta de quién te está viendo", (refiriéndose a su ciudad de origen) (Speaker 2, 04:11). Asimismo, Speaker 3 resalta que en ciudades como Barcelona se siente libre para experimentar con su expresión visual (Speaker 3, 04:17) y Speaker 4 dice que te da la oportunidad de retarse a sí mismo en cuanto a cómo se muestra en público, señalando que "Barcelona te da la oportunidad de poder experimentar el anonimato (...) te da la oportunidad de poder hacer esas cosas que no te has atrevido a hacer otras veces" (Speaker 4, 06:17). Estas citas reflejan la percepción de las grandes ciudades como espacios donde se encuentran libertad y anonimato para explorar aspectos de la identidad y expresión personal. La ropa, cambiar de vestimenta para cada ocasión o transgredir mediante ella son estrategias utilizadas por algunas de las personas entrevistadas para expresarse y cambiar su apariencia dependiendo del momento. Speaker 4 comenta que "con mi familia no suelo salir de fiesta habitualmente, claro. No me pongo la ropa que tengo preparada como para fiesta" (Speaker 4, 38:24). Prefiere vestirse de manera más clásica, aunque en eventos que requieren un protocolo estricto, como una boda, añade siempre un toque personal: "odio el protocolo en general, pero no me cuesta vestir de algo clásico y tengo como la necesidad de meter siempre como ese punto marica" (Speaker 4, 38:24).

Speaker 3, por su parte, reflexiona sobre su experiencia con el travestismo y cómo lo utiliza para expresarse. Describe la sensación de vestirse y actuar en un performance como algo liberador y poderoso: "fue muy intenso. Abrió una serie de sensaciones en mí que no había tenido nunca. Una sensación de libertad, de poderío, de intocabilidad" (Speaker 3, 34:29).

Speaker 1 también habla sobre cómo adapta su vestimenta a diferentes ocasiones para expresarse: "si voy al auditorio, pues aprovecho para ponerme mi americana, pero si hago una cena en casa, una cena romántica, me gusta pasarme las horas en la cocina y preparar una buena cena" (Speaker 1, 23:06). En contextos más informales, como salir de fiesta, se viste de manera provocativa: "cuando salgo de fiesta me pongo la más guarra posible que se vea carne" (Speaker 1, 24:11). Además, menciona cómo su identidad trans influye en su forma de vestirse, utilizando la ropa como una forma de reivindicación personal: "si lo hago es porque no se me ha permitido vestirme de este modo a lo largo de mi vida" (Speaker 1, 25:45).

Las personas entrevistadas buscan entornos queer friendly y conviven con miembros de la comunidad como una estrategia para poder expresarse libremente (Speaker 4, 23:57; Speaker 1, 04:38; Speaker 2, 14:17). Speaker 1 destaca: "todo vuelve al mismo punto, que es donde cuando estoy en espacios queer, con gente queer, me siento mucho más tranquilo con mi forma de expresarme que no en espacios normativos. Siempre vuelve al mismo punto, pero es que es muy real" (Speaker 1, 04:38). Estos entornos proporcionan un espacio donde se sienten más cómodos y pueden compartir conversaciones sobre temas diversos con mayor naturalidad, lo que les permite explorar su identidad y expresión de manera auténtica.

Las opiniones sobre la importancia de la vestimenta como expresión varían entre los entrevistados. Mientras Speaker 4 reconoce que busca darle un toque personal a su vestimenta, incluso en situaciones más formales como bodas, indicando que "tengo la necesidad de expresarme de alguna manera" (Speaker 4, 38:24), Speaker 1 expresa una visión más compleja, sugiriendo que su elección de atuendo está influenciada por su identidad trans y su deseo de desafiar las normas de género. Él afirma: "todo lo que hago y todas las formas de prepararme, de vestirme y de tal, las hago precisamente porque es algo que no se ha esperado de mí" (Speaker 1, 25:45).

Mientras que las amistades y las relaciones personales se destacan como entornos seguros para la expresión auténtica, los entornos laborales, sociales desconocidos, las redes sociales y la calle presentan desafíos y restricciones que limitan la capacidad de los participantes para expresarse plenamente.

Para Speaker 2, las amistades y las relaciones personales son donde puede ser más genuina y expresar diferentes aspectos de su personalidad sin restricciones laborales. Ella menciona: "con un grupo de amigas (...) Y ahora con la chica que estoy conociendo", donde puede mostrar su verdadero yo y sentirse aceptada por quienes la rodean (Speaker 2, 49:07). Por otro lado, Speaker 3 señala que en los entornos laborales y sociales desconocidos, tiende a ser más cauteloso y modificar su comportamiento, lo que sugiere que estos contextos pueden ser menos propicios para la expresión auténtica (Speaker 3, 01:04:27).

Por otro lado, Speaker 4 expresa su incomodidad con la necesidad de proyectar una profesionalidad basada en parámetros heteronormativos en el trabajo, lo que le genera malestar. También señala la presión que siente en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde experimenta la tensión entre lo que ve en la plataforma y lo que proyecta de sí mismo, lo que le impide expresarse plenamente (Speaker 4, 01:07:00). Además, la calle no se percibe como un entorno seguro para la expresión. Tanto Speaker 1 como Speaker 4 mencionan la violencia implícita y las miradas incómodas que enfrentan al mostrar aspectos de su identidad, como la orientación sexual o la expresión de género, en espacios públicos. Speaker 4 también menciona que se siente limitado en cuanto a cómo se viste en la calle, ya que teme enfrentarse a la discriminación y los insultos (Speaker 1, 05:04, grabación 1 y Speaker 4, 21:47).

Preguntados por primera vez, al principio de la entrevista sobre performances y roles, reacciones en diferentes grupos y si cuando lo hacen creen que hay una coherencia en cómo se presentan y actúan en los diferentes contextos, Speaker 1 indica que si que "como todo el mundo, supongo" cambia cómo se comporta en diferentes entornos sociales ya que "en un grupo queer me voy a comportar mucho más, o sea, voy a relajarme mucho más con mi expresión de género que no en un grupo heteronormativo" (Speaker 1, grabación 1, 02:17) Además, indica que existe coherencia entre quien es en diferentes situaciones:

"hay un punto de conexión (...) mi pluma (...) no desaparece según el grupo en el que estoy (...) no creo que sea consciente en términos generales. (...) Entonces creo que sí que hay cierta coherencia porque al final soy la misma persona a pesar de que hay unos rasgos"(Speaker 1, grabación 1 02:55)

Speaker 3 contesta que:

“creo que dentro de que yo pueda sentirme una persona completa y yo todo el tiempo, dependiendo de dónde esté, siempre mi conducta cambia un poquito.(,,)Sí, hay una coherencia en el sentido de que siempre estoy yo (...) esas diferencias también están y creo que son necesarias y útiles” (Speaker 3, 01:58)

Speaker 2 y 4 sin embargo hablan con mayor rotundidad. Indica que su manera de actuar cambia:

“no me gusta mezclar grupos, (...) para que salgan las diferentes Speaker 2 y siempre lo he hecho y es algo que de hecho me gusta (...) no es lo mismo presentarme con mi grupo de Gasteiz (..), donde todas son heteros, cis, nada queers” (Speaker 2, 02:00)

“no me comporto igual, no cuento las mismas cosas y supongo que tampoco cumplo el mismo papel (...) hay grupos concretos en los que tengo que ocultar tanto de mí mismo que me hace sentir o que no puedo contar ciertas partes de mí. Es decir, hay momentos en los que no puedo ser yo, entonces hacen que sienta que estoy cumpliendo o haciendo un teatro. Entonces no me siento cómodo con ello>> (Speaker 4, 03:34)

Preguntados por segunda vez, al final de la entrevista, sobre si ven que cambian mucho su expresión en diferentes entornos y si creen que como actúan en cada entorno es coherente con su identidad Speaker 1 explica que “creo que soy bastante similar en la mayoría de ámbitos de mi vida. Es que si no me siento a gusto” (Speaker , 00:09, grabación 3)

Añade que respecto a la consciencia de su performance identitaria que “creo que es muy bonito poder darte cuenta de qué está pasando. Creo que muy pocas personas son conscientes de su propia performatividad, así que creo que como persona trans tengo esta suerte y este privilegio” (Speaker 1, grabación 3, 04:08). Además comenta que:

“soy mucho más consciente de mi performatividad (...) en espacios más normativos. En espacios más LGTB, queer y disidentes, no tengo que estar tan pendiente de mi performatividad. En cambio, en espacios más normativos, como está en peligro mi integridad física o psicológica, soy más consciente y tengo que hacer consciente esta performatividad” (Speaker 1, 00:09 grabación 3)

Preguntado sobre si le genera malestar performar diferente según se siente seguro o no, Speaker 1 explica que “Total, absolutamente (...) cuando estoy en espacios queer, con gente queer, me siento mucho más tranquilo con mi forma de expresarme que no en espacios normativos (...)En el metro controlo mucho más mi forma de hablar, mi forma de moverme” (Speaker 1, 06:17, grabación 3)

Indica que el malestar siempre viene “desde fuera, siempre” y pone por ejemplo que:

“cuando hablo de disforia, siempre hablo de disforia social. Yo no tengo disforia con mis pechos, y para mí es importante poner este ejemplo. Hasta que llega el verano yo no tengo problemas con mis pechos. A mí me gustan mis pechos, me dan placer, me parecen bonitos. Hasta que llega el verano, tengo que ir a la playa, tengo que desnudarme y tengo un aluvión de miradas sobre mi cuerpo. es donde tengo mi

disforia, en lo social (...) yo tengo muy interiorizado que el problema es externo (Speaker 1, 06:17, grabación 3)

Speaker 2 explica qué le ha generado malestar pensar en cuál de todos los roles y expresiones que adquiere se corresponde con ella “Ahora cada vez menos. ¿Pero sí que es verdad que a veces me planteaba mucho entonces quién soy? Porque como adoptas diferentes roles en cada grupo, con amistad, con gente del trabajo” pero también explica que “no me paro de repetir que existen muchas Speaker 2 y que no hay una Speaker 2, que son muchas y esas muchas hacen a una. Y con eso voy tirando la vega” (Speaker 2, 48:27)

Speaker 3 dice que “creo que todo el mundo lo hacemos de manera más o menos inconsciente, como algo adaptativo. Y creo que yo, como persona del colectivo, tengo una conciencia de cuando lo hago que me permite activar la voluntad” (Speaker 3, 59:06)

“creo que el automatismo nos lleva a (...) a ser más neutro, (...) mi automatismo me va a llevar a modular hacia abajo para pasar desapercibido y ser más seguro. Y en ciertos momentos en los que sé que voy a estar entornos seguros, puedo modularme hacia arriba para expresarme más yo. (...) casa creo que es donde soy más auténtico y cuando salgo de casa, pues depende de dónde vaya, voy a modular (...) siendo una persona más tranquila, siendo una persona más formal, más neutra, más sosa. Y entornos seguros voy a ser una persona más flamboyant, más” (speaker 3, 59:30)

Sin embargo, revela que la necesidad de modularse constantemente puede generar incomodidad y una sensación de falta de autenticidad, ya que se ve limitado a comportarse según las expectativas de los demás en lugar de ser él mismo (Speaker 3, 01:03:33).

Speaker 4 reflexiona sobre la naturaleza consciente de sus acciones y la coherencia de sus expresiones identitarias. Él sugiere que ciertos comportamientos pueden ser el resultado de automatismos derivados de experiencias previas, aunque reconoce que no todas sus expresiones son conscientemente planeadas. Afirma: "en la base son en un principio fueron pensados alguna vez", implicando que sus acciones tienen raíces en experiencias pasadas, más que ser innatas (Speaker 4, 01:01:07). Sin embargo, admite sentir vergüenza cuando sus expresiones no son premeditadas, describiendo cómo la incoherencia ocasional le avergüenza, especialmente en interacciones con otras personas (Speaker 4, 01:01:07).

Además, Speaker 4 revela malestar al enfrentar situaciones donde siente que su expresión no coincide con sus sentimientos internos. Explica que a veces teatraliza la felicidad, lo que contradice sus emociones reales, generando un conflicto interno (Speaker 4, 01:04:37). En este contexto, considera que su perfil en Grindr es el más coherente con su identidad, ya que refleja genuinamente cómo se siente en ese momento. Aunque reconoce que su comportamiento varía según el contexto, destaca que en Grindr se siente más sincero consigo mismo y con los demás, permitiéndole revelar aspectos más íntimos que en otros ámbitos (Speaker 4, 58:52).

Por último, preguntados por si creen que su yo de 15 años se reconocería, los participantes

reflexionan sobre cómo sus versiones adolescentes se verían a sí mismas en el presente. Speaker 1 expresa que su yo de 15 años probablemente se sorprendería inicialmente por su transición de género, pero luego sentiría orgullo al ver su felicidad y realización personal, reconociendo una evolución en sus sueños y ambiciones (Speaker 1, 08:25; 09:24, grabación 3). Por otro lado, Speaker 3 imagina que su yo adolescente se sorprendería al ver su autenticidad y libertad en la expresión de su identidad de género, contrastando con la falta de referentes y la homofobia interiorizada en su juventud (Speaker 3, 01:06:11; 01:06:59; 01:07:24). Asimismo, Speaker 2 cree que su yo de 15 años se sentiría orgulloso y se reconocería en su versión actual, comprendiendo el camino recorrido hacia la aceptación personal y la comprensión de sí misma (Speaker 2, 52:22; 52:27). Por último, Speaker 4 reflexiona sobre una posible dualidad en la percepción de su yo adolescente, reconociendo aspectos que podrían gustarle y otros que podrían rechazar, especialmente relacionados con la superación de la homofobia interiorizada (Speaker 4, 01:08:21; 01:08:59)

Análisis

La auto etiquetación es un proceso dinámico influenciado por el entorno donde, tal como lo denuncia Fausto-Sterling (2006), una definición estática de identidad refleja una obligación social y política de definirse que tiene más que ver con una obligación cultural de nuestra sociedad que con la experiencia de los individuos. Fausto-Sterling (2006) nos cuenta, a través de la vida de Marin, que la obligatoriedad de mantener esta estabilidad en la identidad es un proceso cultural, político e histórico:

“Marie/Marin le Marcis generó gran controversia en Francia. <<Marie>> había vivido como una mujer durante veintiún años antes de decidir vestirse como un hombre y acudir al registro civil para casarse con una mujer con la que cohabitaba. <<Marin>> fué arrestado y llevado a juicio, y tras escuchar sentencias pavorosas (primero a morir en la hoguera, prena que luego se le <<redujo>> a la horca...)(...) al final fue puesto en libertad con la condición de que vistiera como mujer hasta los veinticinco años. Bajo la ley francesa, Marie/Marin había cometido dos delitos: sodomía y travestismo.” (Fausto-Sterling, 2006, p.53)

En contradicción con la aparente estabilidad de la identidad a la que se nos constriñe, Butler (1990) sostiene que "El género es una identidad cuya estabilidad es una ilusión construida de una manera que soporta el poder actual, y que, al mismo tiempo, es un ideal regulativo que inscribe el poder en el cuerpo" (p. 23). Por consiguiente, las estructuras sociales, como la familia y el entorno laboral, han perpetuado un sistema binario de sexo y género, exigiendo conformidad y sancionando cualquier desviación por parte de los individuos, lo cual evidencia la lucha por mantener el orden social establecido.

Los testimonios recopilados muestran diferentes formas de corrección social cuando se relata que "sufría bullying por tener mucha pluma" (Speaker 4, 09:19) y "mi madre me soltó que le daba asquito" (Speaker 2, 12:06) por no ajustarse a las expectativas de género y orientación sexual de la sociedad. Estos correctivos sociales tienen un trasfondo histórico. Fausto-Sterling (2006) relata que:

"Hildegarda de Bingen, una famosa abadesa y mística visionaria alemana (1098-1179), condenó cualquier confusión de identidades masculina y femenina. Como ha señalado la historiadora Joan

Cadden, Hildegarda emplazó su condena 'entre la aserción de que las mujeres no deberían decir misa y una advertencia contra las perversiones sexuales — Un desorden de sexo o los papeles sexuales una desorganización del tejido social... y del orden religioso"' (p. 52). Esta obsesión por mantener los roles de género establecidos para cada sexo se manifiesta como un intento de preservar la cohesión social y religiosa. (Fausto-Sterling, 2006, p.52)

Es evidente, tras leer a nuestras entrevistadas que la imposición de una identidad de género binaria y rígida, ya sea asignada al nacer y/o autoasignada, y la insistencia en que se desempeñe un papel coherente con dicha asignación, ha generado y genera incomodidad en los sujetos. Los roles que se asignan a cada género constriñen la expresión de cada cual. Las personas a las que hemos entrevistado tienen una idea de identidad de género alejada de los binarismos hombre/mujer y entienden que ésta se trata de un espectro:

"un hombre trans no binario, trans masculino" y utiliza los pronombres "él" y "elle", prefiriendo más "él" (Speaker 1, 00:49, grabacion 1)

"Es más fácil que me identifique como marica y si tengo que decir algo parecido a hombre (...) chico" (Speaker 4, 01:06)

La misma situación nos encontramos cuando tratamos sobre la afectividad y la orientación en el deseo sexual. Las respuestas de algunas de las personas entrevistadas dejan claro que la orientación del deseo afectivo y sexual no es necesariamente inamovible y que la identidad afectiva puede abarcar otros parámetros más allá de la orientación, véase el caso de Speaker 1 con la no monogamia. Además, cómo se identifican las personas en cuanto a su identidad afectiva y sexual no tiene una relación necesaria con las prácticas y roles, pudiendo ser estas prácticas nombradas de diferentes maneras en entornos sociales diferenciados, según la identidad que sea más adecuada para performar en cada momento.

"marica, aunque mis prácticas sexuales podrían tirar hacia la bisexualidad" (Speaker 1, 01:12)

"hasta hace poco pensaba en la orientación sexoafectiva como mi género y mi orientación sexual, pero no pensaba, por ejemplo, en el tema de las no monogamias. Y ahora lo he incluido" (Speaker 1, 00:12, grabación 2)

"creía que era hetero, luego pensé que bi y empiezo a pensar que era lesbiana" (Speaker 2, 01:22)

"soy marica y también soy gay a veces. Y homosexual. Depende de la terminología que quieres utilizar y depende en qué. Sí, me ubico más en marica, pero sí, todo esto también me puede llegar a identificar" (Speaker 4, 01:59).

Las personas entrevistadas evidencian patrones y tendencias en las estrategias empleadas para explorar la experimentación con la expresión, destacándose entre ellas la migración hacia centros urbanos, la experimentación a través de la vestimenta y la búsqueda activa de entornos seguros que faciliten la convivencia y el disfrute de experiencias diversas. Estos ejemplos ilustran la dinámica y la variedad de estrategias que las personas utilizan para negociar y expandir los límites de la expresión de género en un entorno socialmente diverso y en constante cambio.

"Barcelona te da la oportunidad de poder experimentar el anonimato (...) te da la oportunidad de poder

hacer esas cosas que no te has atrevido a hacer otras veces" (Speaker 4, 06:17)

"(hacer drag) Fue muy intenso. Fue muy intenso. Fue muy agradecido. Abrió una serie de sensaciones en mí que no había tenido nunca. Una sensación de libertad, de poderío, de intocabilidad" (speaker 3, 34:29)

"Vivo con dos conpis de piso, es un piso queer (...) Es una relación completamente libre" (Speaker 2,14:17)

Las personas se muestran diferentes según la situación en la que se encuentren y el entorno social que están experimentando, pudiendo performar identidades más conscientes y pensadas en algunas situaciones y tomando roles y actitudes naturalizadas o dan la sensación de ser innatas.

La fluidez y complejidad de la identidad de género se manifiestan a través de la capacidad de las personas para adaptar y performatizar sus identidades según los contextos sociales y las experiencias de vida (Anzaldúa, 2021). La noción de las 'nuevas mestizas', como describe Anzaldúa, ilustra cómo individuos habitan múltiples mundos debido a una variedad de factores, incluyendo género, sexualidad, color, clase, cuerpo, personalidad y creencias espirituales (Anzaldúa, 2021, p. 322).

"depende con quién esté. (...) con mi ama y aita, por ejemplo, sí que noto que me corto en algunas cosas, sobre todo expresando amor (...)me siento incómodo expresándome de esa manera que a lo mejor en otros entornos sí lo hago" (Speaker 4, 14:34)

"si voy al auditorio, pues aprovecho para ponerme mi americana, pero si hago una cena en casa, una cena romántica, me gusta pasarme las horas en la cocina y preparar una buena cena" (Speaker 1, 23:06)

"cuando salgo de fiesta me pongo la más guarra posible que se vea carne" (Speaker 1, 24:11)

La fluidez y adaptabilidad de nuestras expresiones de género se manifiestan en nuestra capacidad para negociar constantemente los límites de lo permitido y lo prohibido en diferentes contextos sociales. Esta dinámica refleja el concepto central en la teoría queer de la performatividad de género, donde se reconoce que la identidad no es una esencia fija, sino más bien una serie de actos y comportamientos regulados por normas sociales. La vigilancia social y las sanciones actúan como mecanismos disciplinarios que influyen en la conformación de nuestras identidades de género, forzándonos a ajustarnos a expectativas cisheteronormativas o enfrentarnos a la marginalización. En línea con esta perspectiva, Butler (1990) argumenta que el género, y en consecuencia la identidad, es una práctica cotidiana de repetición y actuación, construida y regulada socialmente. Las normas de género se reproducen constantemente a través de la repetición de actos considerados "masculinos" o "femeninos", pero también son susceptibles a la transformación y redefinición mediante la intervención activa de las personas en su propia construcción y en la transformación de las normas de género (Butler, 1990, p.17)

Se reconoce entonces que las normas de género son construcciones sociales que pueden ser desafiadas y subvertidas de manera activa. Butler (1990) argumenta que el género no es algo inherente o fijo, sino más bien una práctica socialmente construida y regulada. Esto implica que las personas tienen la capacidad de intervenir en la construcción y transformación de las normas de género a través de acciones y comportamientos que desafíen las expectativas tradicionales de masculinidad y feminidad. Al actuar de manera no conforme con estas normas, se pueden abrir espacios para la diversidad de expresiones de género y para desafiar las estructuras de poder cisheteronormativas que las sustentan.

Se reconoce que la conciencia de la performance de género varía entre las personas entrevistadas, siendo a veces consciente y deliberada, y otras veces, manifestándose de manera inconsciente y automática. Además, se destaca que alguna de las personas participantes expresaron capacidad para performar de manera más activa debido a su pertenencia a una comunidad minorizada. Esta idea se alinea con las posturas de Haraway (1998), Harding (2008) y Whyte (2012), quienes sostienen que los puntos de vista de las personas marginalizadas y oprimidas ofrecen una comprensión más completa y precisa de la realidad.

"todo lo que hago y todas las formas de prepararme, de vestirme y de tal, las hago precisamente porque es algo que no se ha esperado de mí" (Speaker 1, 25:45)

"Creo que muy pocas personas son conscientes de su propia performatividad, así que creo que como persona trans tengo esta suerte y este privilegio" (Speaker 1, grabación 3, 04:08)

"Creo que a base de repetir ciertas acciones pensadas, como por ejemplo ir por la calle o sentir ciertos miedos en ciertos aspectos, ha hecho que tenga ciertos automatismos. Pero creo que en la base son en un principio fueron pensados alguna vez" (Speaker 4, 01:01:07)

"creo que todo el mundo lo hacemos de manera más o menos inconsciente, como algo adaptativo. Y creo que yo, como persona del colectivo, tengo una conciencia de cuando lo hago que me permite activar la voluntad" (speaker 3,59:06)

La fluidez y complejidad de la performatividad de género revela cómo las normas y expectativas sociales son internalizadas y reproducidas de manera tanto intencionada como inadvertida en la experiencia humana. Una de las preguntas que planteamos a las personas participantes en la entrevista es si perciben coherencia en las identidades, roles y actuaciones que desempeñan, considerando la conexión entre el ser y la performance de género.

El malestar experimentado al performar en diferentes contextos es evidente en los relatos de los participantes en las entrevistas. Speaker 1, al describir su experiencia en espacios queer versus entornos normativos, resalta cómo la presión externa puede influir en su expresión de género y generar incomodidad. Similarmente, Speaker 2 reflexiona sobre la multiplicidad de roles que adopta y la falta de coherencia que esto puede implicar, mientras que Speaker 3 reconoce la adaptabilidad como una estrategia de supervivencia, aunque también señala la sensación de falta de autenticidad que puede surgir. Por su parte, Speaker 4 revela la complejidad de sus acciones, desde la teatralización de emociones hasta la discrepancia entre

su expresión externa y sus sentimientos internos. Estos testimonios muestran cómo la presión social y la necesidad de adaptarse a diferentes entornos pueden generar conflictos internos y una sensación de incoherencia en la performance identitaria:

"Ahora cada vez menos. ¿Pero sí que es verdad que a veces me planteaba mucho entonces quién soy? Porque como adoptas diferentes roles en cada grupo, con amistad, con gente del trabajo" (Speaker 2, 48:27).

"A veces teatralizo la felicidad, cuando realmente no la tengo, es verdad que me siento un poco... me genera un poco de conflicto a nivel personal" (Speaker 4, 01:04:37)

Según Pujal, Calatayud y Amigot, la tensión entre la agencia y la sujeción puede ser entendida a través de los "mecanismos psíquicos del poder" (Butler, 2001). Esta tensión se manifiesta en la forma en que las personas se relacionan con los mandatos de género normativos. Una mayor obediencia a estos mandatos —que implica "más sujeción, menos agencia"— puede resultar en malestar psicológico o emocional. Este malestar puede ser clínicamente conceptualizado como un "enfermar", lo cual lleva a un diagnóstico y a menudo a un tratamiento psicofarmacológico, además de tener implicaciones sociales que se traducen en un "desempoderamiento". (Según Pujal, Calatayud y Amigot, 2020, p.13-14)

Por otro lado, una mayor desobediencia a los mandatos de género normativos —que implica "menos sujeción, más agencia"— también puede resultar en malestar psicológico o emocional, conceptualizado de manera similar en términos biomédicos. Sin embargo, en términos sociales, esta desobediencia abre la posibilidad de "crear nuevas posiciones subjetivas y una crítica social al binarismo", lo que promueve el empoderamiento y la diversidad. Este fenómeno es especialmente evidente en los diversos feminismos y transfeminismos, así como en las posiciones sociopolíticas que luchan por una perspectiva no patologizante de la transexualidad. (Según Pujal, Calatayud y Amigot, 2020, p.13-14)

El malestar que presentan las personas a las que hemos entrevistado es comprensible, dado que tanto la conformidad como la resistencia a las normas de género pueden llevar a un malestar significativos. Ilustran perfectamente cómo esta tensión se manifiesta en su vida diaria, afectando tanto su bienestar psicológico como su sentido de autenticidad y agencia.

Por último, Avtar Brah (2004) también destaca que nuestra identidad está formada por múltiples aspectos y perspectivas que nos conforman como individuos y que "la identidad nunca está fija, ni es singular; es más bien una multiplicidad de relaciones en constante transformación" De esta manera subraya que la identidad no es estática ni única, sino que está en constante cambio y está compuesta por múltiples elementos en evolución. (Brah, 2004, p.131)

Sin embargo, explica también que:

"la identidad puede ser entendida como ese mismo proceso por el cual la multiplicidad, contradicción, e inestabilidad de la subjetividad se significa como dotado de coherencia, continuidad, estabilidad; como dotado de un núcleo —un núcleo en transformación constante pero núcleo al fin y al cabo— que en un momento dado se enuncia como el «Yo»" (Brah, 2004, p.131)

Por lo tanto, la identidad para Brah es un proceso mediante el cual la diversidad, contradicción e inestabilidad de la subjetividad se interpreta o se experimenta como coherente, continua y estable. Plantea que, aunque la identidad está en constante transformación, hay un núcleo central que se manifiesta como el "Yo" en un momento dado. Estos relatos ilustran cómo las personas negocian y construyen sus identidades en respuesta a las expectativas sociales y a los procesos de significación que buscan establecer una coherencia dentro de la multiplicidad de experiencias y perspectivas individuales:

"probablemente se sorprendería inicialmente por su transición de género, pero luego sentiría orgullo al ver su felicidad y realización personal, reconociendo una evolución en sus sueños y ambiciones" (Speaker 1, 08:25; 09:24).

"se sentiría orgullosa y se reconocería en su versión actual, comprendiendo el camino recorrido hacia la aceptación personal y la comprensión de sí misma" (Speaker 2, 52:22; 52:27).

"se sorprendería al ver su autenticidad y libertad en la expresión de su identidad de género, contrastando con la falta de referentes y la homofobia interiorizada en su juventud" (Speaker 3, 01:06:11; 01:06:59; 01:07:24).

Es interesante observar cómo, a pesar de la complejidad y contradicciones inherentes a la formación de las identidades que performamos, persiste en las personas la necesidad de relatar una identidad unificada. Según Brah, se trata de una necesidad psicológica arraigada de coherencia y unidad personal. En este sentido, tendemos a construir narrativas de vida que reflejan una versión del yo que pueda ser reconocida, por el yo adolescente de 15 años.

Conclusiones

Para terminar, se concluye que la performance de diferentes identidades por parte de las personas LGTBIQ+ en diversos contextos sociales puede ser entendida como una especie de mascarada. Al igual que en una baile de carnaval, donde se utilizan máscaras y disfraces para ocultar o transformar la identidad, las personas LGTBIQ+ a menudo deben adaptar su comportamiento, lenguaje y apariencia para navegar entre las expectativas normativas de género y las presiones sociales. Esta adaptación puede ser una estrategia de supervivencia y una forma de encontrar aceptación y seguridad en ciertos entornos, pero también puede resultar en una sensación de incoherencia y malestar cuando las expresiones no coinciden con sus sentimientos internos.

La identidad no es una esencia fija, sino una construcción social que se negocia y reinterpreta continuamente en respuesta a las dinámicas de poder y las expectativas culturales. La autenticidad no reside en la adhesión a una identidad estable y coherente, sino en la capacidad de las personas para resistir y subvertir las normas sociales, creando nuevas formas de ser y de expresar su identidad.

Esta mascarada no sólo ilustra las experiencias de las personas LGTBIQ+ en su lucha por la coherencia y la autenticidad en diferentes contextos, sino que también subraya la posibilidad

de empoderamiento y transformación. A través de la performance, las personas pueden desafiar las restricciones normativas y abrir espacios para la diversidad, mostrando que la identidad es un proceso dinámico y en constante evolución, más allá de las limitaciones de los binarismos tradicionales.

Para finalizar, es importante recalcar que la conciencia sobre estas normas sociales y expectativas de géneros juega un papel crucial en cómo las percibimos y respondemos a ellas. Es indiferente si se obedece o no a estos mandatos, ya que una mayor desobediencia puede generar malestar psicológico también. Sin embargo, en términos sociales, esta desobediencia también abre la posibilidad de cuestionar el binarismo de género y promover una mayor diversidad de identidades y expresiones.

Esta mascarada no es más que una construcción adaptativa que refleja nuestra lucha interna y externa por la coherencia y la autenticidad dentro de un contexto social complejo y en constante cambio.

Puntos de mejora:

Todas las personas a las que se ha entrevistado tienen o parecen tener nociones de lo que es la teoría de género y queer. Al menos, conocen palabras relacionadas a estas. Sería recomendable ampliar la muestra para saber si se trata de que estas teorías se han vuelto conocidas o familiares a raíz de los movimientos feministas, dentro de la comunidad LGTBI Q + o es un sesgo presente en la muestra.

Al reflexionar sobre mi trabajo, reconozco que podría haber adoptado un enfoque más diverso para ofrecer una perspectiva más completa. Aunque mi investigación abordó aspectos importantes de la identidad como performance, me hubiera gustado poder explorar más el enfoque de la psicología al respecto.

Sería interesante ver cual es la visión de las personas no disidentes de género o de orientación sexual y afectiva para poder realizar una comparación, ya que aportaría una visión más representativa de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA:

- Anzaldúa, G. (2021). *The Gloria Anzaldúa reader*. Duke University Press. Berger, P. (1986). *Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística*. Barcelona: Herder
- Budge, S. L., Adelson, J. L., & Howard, K. A. (2013). Anxiety and depression in transgender individuals: the roles of transition status, loss, social support, and coping. *Journal of consulting and clinical psychology*, 81(3), 545.
- Butler, J. (1990). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós.
- Cardús i Ros, I. (2003). *La mirada del sociólogo. Qué es, qué hace, qué dice la sociología*. Barcelona: UOC
- Duque, C. (2010). Judith Butler y la teoría de la performatividad de género. *Revista de Educación & Pensamiento*, pp.85-95.
- Fausto-Sterling, A. (2006). *Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad, 1*.
- García Gaitero, O. (2022) *La homofobia internalizada: Una revisión bibliográfica*. recuperado de: <https://www.sexpol.net/la-homofobia-internalizada-una-revision-bibliografica/>
- Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599
- Harding, S. (2008). *Sciences from below: Feminisms, postcolonialities, and modernities*. Duke University Press.
- Hooks, B., Brah, A., Sandoval, C., Anzaldúa, G., Levins Morales, A., Bhavnani, K. K., ... & Talpade Mohanty, C. (2004). *Otras inapropiables: Feminismos desde las fronteras*. Madrid: Traficantes de sueños, 2004..
- Mead, G. H. (1972)[1934]. *Espíritu, persona y Sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social*. Buenos Aires: Paidós.

Mesa, Á. M. E. (2012). Retos de las subjetivaciones no hegemónicas en la transformación de las representaciones culturales del amor, la familia y la identidad. Una mirada desde la teoría queer. *Latinoamericana de Estudios de Familia*, 4, 119-137.

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. *Journal of health and social behavior*, 38-56.

Preciado, P.B.(2008) Testo Yonqui. España: Editorial Espasa p.81

Según Pujal, M., Calatayud, M. y Amigot, P. (2020) Subjetividad, desigualdad social y malestares de género: una relectura del DSM-V

Sanchez de la Ycerra, I (1994) La mirada reflexiva de G.H. Mead Sobre la sociedad y la comunicación Centro de investigaciones sociológicas.

Wylie, A. (2012) Feminist Philosophy of Science: Standpoint Matters University of Washington – Seattle